

ЭОЖ 633.581.9:582.

ҚЫЗЫЛҚҰМНЫҢ ОҢТҮСТІК ШЫҒЫС БӨЛІГІНДЕ ӨСЕТІН ЭФИРМАЙЛЫ ӨСІМДІКТЕРГЕ ТАЛДАУ ЖАСАУ

АНАРБЕКОВА А.Б., ИБРАГИМОВ Т.С.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы.

***Аннотация:** Экологические особенности пустынь Кызылкума является одним из самых богатых флористическими районами с незримыми обширными степями и природой. Флора Кызылкум имеет большое теоретическое и практическое научное значение в связи с тем, что в ней много видов полезных растений, что определяется видовым составом растительного мира и особенностями растительного покрова. В этом смысле тема исследования считается актуальной.*

***Ключевые слова:** Кызылкум, пустыня, полезные растения, флора, рациональное использование, сохранение, охрана*

Кіріспе. Қызылқұм аумағының жер бедері алуантүрлі жазықтықтар мен тау қалдықтарынан тұрады. Мұндағы жазықтықтар тау қалдықтарының маңында және арасында орналасқан. Жазықтықтардың негізгі бөлігі эолді формадағы үлкен жал құмдар, құмды үйінділер, бархандар мен тақырлар алып жатыр. Бархандар Сырдария мен Амударияның жағалаулары мен құдық маңдарында, ал жал құмдар мен құмды үйінділерде өсімдіктердің түрлері қалыптасқан. Жал құмдардың арасында тақырлар орналасқан. Жалпы Қызылқұм аумағында шамамен 1050 жуық өсімдік түрі өседі [1]. Осы өсімдіктер түрлі мақсатқа қолданылатын тағамдық, техникалық, малазықтық, дәрілік маңызы бар сан алуан табиғи өсімдік ресурстарының қорын құрайды. Қазіргі таңда биологиялық алуан түрлілікті сақтау мен табиғатты ұтымды пайдалануды ұйымдастыруға бағытталған шараларды атқару және табиғат байлықтарын пайдалану үрдісі табиғи флораны мұқият зерттеуді қажет етеді [2].

Экологиялық ерекшеліктерімен құмды Қызылқұм көз жеткісіз кең даласы мен табиғаты өте бай флористикалық аудандардың бірі болып табылады. Қызылқұм флорасы өзіндік ерекшелігі бар өсімдіктер дүниесінің түрлік құрамы мен өсімдіктер жабынының өзіндік ерекшеліктерімен айқындалатындығына байланысты үлкен теориялық және практикалық ғылыми маңыздылығы бар. Осы тұрғыдан алғанда, зерттеудің тақырыбы өзекті деп саналады. Зерттеудің мақсаты. Қызылқұм өсімдіктердің флоралық құрлымы мен ресурстық ерекшеліктерін, шаруашылық маңыздарын анықтап, оларға геоботаникалық талдаулар жүргізу.

Зерттеу әдістері мен тәсілдері Жүргізілген жұмысымыздың зерттеу аймақтары мен нысаны Қызылқұм флорасы. Бұл зерттеулер 2024-2025 жылдар аралығында ботаника және агроэкология кафедрасы ғалымдарының экспедиция барысында жинақталған өсімдіктердің гербари үлгілері мен әдеби деректерді жалпы қабылданған гербарий жинау және кептіру әдістемесі бойынша жүргізілді. Жиналған гербарий түрлерін анықтауда 9 томдық «Қазақстан флорасы» [4], 2- томдық «Қазақстан өсімдіктерінің үлгілі анықтағышы» [5]. 2 томдық «Қазақстан флорасы» [6], және басқа да жеке аумақтар бойынша жазылған ғылыми монографиялық еңбектер [7,8,9,10] кеңінен пайдаланылды. Өсімдіктердің латынша атаулары С. Абдулинаның [11] ал қазақша атаулары С. Арыстанғалиевтің [12] еңбектерінен алынды. Экологиялық талдаулар Л.Я. Курочкинаның [13], Р.Д. Мельникованың [14] еңбектеріндегі жүйелер пайдаланылды.

Өсімдіктердің тіршілік формалары Серебрякованың [15] еңбектері пайдаланылды. Ал өсімдіктердің шаруашылық – бағалы түрлерін бөлуде Н.В. Павловтың [16], еңбегі негізге алынды.

Зерттеу нәтижелері мен талқылау: Жалпы Қызылқұм шөлі - Өзбекстан мен Қазақстан Республикасы аумағында яғни Әмудария мен Сырдария өзендері аралығындағы орналасқан. Әлемдегі құмды шөлдердің арасындағы он алтыншы орын алатын Қызылқұмның ауданы шамамен 300 мың км² құрайды, оның 1/3 -і бөлігі Қазақстан аумағында яғни Қызылорда мен Түркістан облыстарына қарасты. Қызылқұм шөлі Солтүстік-батысы Арал теңізіне, Солтүстігі Сырдария өзенімен шектеседі. Шығысы Мұрынқарақтаумен ал оңтүстік-шығысы Өзбекстандағы Зеравшан аңғары мен Нұратау тау жүйелерімен ұласады. Қызылқұмның оңтүстігі Көкшетау мен Қаратауға дейінгі аралықты қамтиды. Ал Қызылқұмның оңтүстік батысы Амудария мен шектесетін тұста Қызылқұм қорығымен шектеседі. Қызылқұмның батысы Қарақалпақстан Республикасының аумағында орналасқан Сұлтан Увайс тауымен шектеседі. Қызылқұм аумағында қалдық таулардың басым бөлігі орталығында шоғырланған. Жалпы Қызылқұмның өсімдіктер жамылғысының алуан түрлі болуы осы қалдық таулардың геоморфологиялық ерекшеліктеріне тікелей байланысты деп түсінуге болады. Себебі өсімдіктер жамылғысының солтүстіктен оңтүстікке қарай және батыстан шығысқа қарай таралуы айқын көрінеді. Өсімдіктер қауымының таралу ерекшеліктері жер бедері мен теңіз деңгейіне тікелей байланысты. Қызылқұмның теңіз деңгейінен орташа биіктігі 53 м-ден Арал теңізі жағалауынан 388 м-ге дейін Мұрынқарақтау таулары аралығында қамтылған. Қызылқұм шөлінің басым бөлігін жал құмдар және қырқалы құм төбелер алып жатыр. Кейде олардың биіктігі 10-15 м болатын жал құмдар да кездеседі [17].

Қызылқұм аумағының климаты ыстық және құрғақ ауа - райымен сипатталатын шұғыл континентталды жағдайында қалыптасқан. Өсімдіктер қауымының құрамы мен құрылымы жердің бедерімен жер асты суларының орнығуына байланысты өзгеріп отырады. Интрозоналық өсімдіктер өзен аңғарларына тараған. Олардың басым бөлігі Әмудария мен Сырдария өзен жайылымдарын тоғайлар алып жатыр.

Қызылқұмның флорасына геоботаникалық талдау жасау барысында Қазақстандық және Өзбекстандық ғалымдардың мәліметтеріне сүйеніп жазылды. Онда Қызылқұмның Қазақстандық бөлігінде яғни Қызылқұмның оңтүстік шығысында өсімдіктердің 330 түрі өседі, олар 200 туысқа және 45 тұқымдастарға бөлінген [7]. Қызылқұмның солтүстігі мен солтүстік батыс бөлігіндегі өсімдіктердің 310 түрі өседі, олар 62 тұқымдастарға бөлінген [8]. Ал Қызылқұмның Өзбекстан бөлігін зертеушілер көп болды. Ондағы сан әр түрлі болған. Қызылқұм флорасы Шомурадов Х.Ф., Ф.О. Хасановтың мәліметі бойынша 68 тұқымдастан тұратын 345 туыс және 908 түрді біріктіргені анықталған. Флоралық талдау бес биотоптарға бөліп толтырылды. 1. Қызылқұмның құмды шөлдері; 2. Қызылқұмның гипсті шөлдері; 3. Қызылқұмның сортаң шөлдері; 4. Қызылқұмның аласа қалдық таулары; 5. Қызылқұм маңындағы тоғайларда кездесетін өсімдіктер түрлері қамтылды. Талдаулар төмендегідей нәтижелер көрсетті: Қызылқұмның құмды шөлдерінде Р.Д. Мельникованың деректері бойынша гүлді өсімдіктердің 320-ға жуық түрі өседі, олар 134 туысқа және 31 тұқымдасқа жатады, олардың 174 түрі нағыз псаммофиттер болып табылады. М.Матвафаева деректері бойынша құмды шөлдеріне 204 туыс пен 47 тұқымдасқа жататын гүлді өсімдіктердің 508 түрін жазды.

Қызылқұмның гипсті шөлдерде И. Ф. Момотовтың деректері бойынша 305 түрі бар. Мұнда барлық Қызылқұмның 43% - ы және 34% - ы қанағаттанарлық жейді. Нашар жейтін өсімдіктердің саны 62, ал улы өсімдіктердің сан 20-ға жуық.

Қызылқұмның сортаң шөлдерде Н.И. Ақжігітованың деректері бойынша азықтық өсімдіктердің 268 түрі өседі. Аталған түрлердің 41-і нағыз галофиттер. Жақсы жейтін түрлермен қатар, 38 нашар жейтін және улы өсімдіктердің 13 түрі бар. Тұзды мекендейтін азықтық өсімдіктердің тіршілік формалары бойынша таралуын талдау мұнда сортаңдардың барлық азықтық флорасының шамамен 57.4% құрайтын жылдықтардың басым рөлін көрсетеді. Екінші орында 59 түрі бар көпжылдықтар (22%), үшінші орында 17 түрі бар бұталар (6.3%). Қалған тіршілік формалары 2-15 түрден тұрады.

Қызылқұмның аласа қалдық тауларында 514 өсімдік түрі немесе 90.1% қалдық флорасы және 48.9% Қызылқұм флорасы өседі. Оның 149 түрі тек қалдықтарда өседі. Аласатаулы флоралардың жетекші тұқымдастарының спектрін басқарады. Төмен таулардың солтүстік беткейлері әсіресе ауылшаруашылық жануарларының сүйікті жемі болып табылатын эфемерлер мен эфемероидтарға бай. Аласа тауларға арналған жемшөп өсімдіктерінің 514 түрінің 235 - і немесе 45.5% - ы біржылдық өсімдіктерге жатады. Мұнда көпжылдықтар 189 түрден тұрады (36.6%), ал бұталы өсімдіктердің үлесі аз-14.1%. Шөпті өсімдіктердің басым болуы көктем мен жазда қалдықтардың жоғары теңгерімін көрсетеді.

Қызылқұм маңындағы тоғайларда З.А. Майлунның мәліметтері бойынша 93 туыстан және 37 тұқымдасқа жататын тамырлы өсімдіктердің 166-ға жуық түрі өсетіндігін көрсетеді, оның үстіне 64 түрі тоғайларға ғана тән. Мұндай жүргізілген флоралық талдау нәтижесінде Қызылқұмның флорасы 345 туыс пен 68 тұқымдасқа жататын гүлді өсімдіктердің 908 түрінен тұрады. Қызылқұм флорасының спектрінде жетекші орынды *Chenopodiaceae* (148 түрі), *Asteraceae* (112), *Рoaceae* (106), *Fabaceae* (67), *Brassicaceae* (67) т.б.

Геоботаникалық зерттеу барысында өсімдік жабындысын сақтаумен қатар оны шаруашылықта тиімді пайдалану мәселелері де қамтылады. Себебі флораны зерттеушінің алдындағы мақсаттың бірі болып практик-мамандардың назарын өсімдіктердің ресурсына, бүгінгі жағдайына қолдану мүмкіндіктеріне, қажет болған жағдайда қорғап-сақтау тәсілдеріне аудару болып табылады. Сондықтан флораның құрамында әртүрлі шаруашылық маңызы бар, бағалы өсімдіктер анықталды. Қызылқұм флорасының басым көпшілігі мал азықтық (жем шөптік), омарталық, дәрі-дәрмектік, эфир-май және бояғыш заттар алынатын өсімдіктер. Сондықтан да біз осы топтағы эфир майлы өсімдіктерге көңіл бөлдік. Дегенмен, айта кету керек, бұлардың көпшілігінің табиғи қоры өте аз, сондықтан оларды меңгеру, дайындау тиімсіз. Бұл ретте, тек қана жем-шөптік (мал азықтық) өсімдіктердің 908 түр ғана едәуір табиғи қоры бар екенін атап өткеніміз жөн. Ал, қалған бағалы өсімдіктер, біздің ойымызша, тек омарталық өсімдіктер 16 түр, дәрілік өсімдіктер 200 интродукция арқылы ғана елеулі пайда келтіре алады.

Эфир-май алынатын өсімдіктер. Бұл топ 250-ға жуық өсімдіктерді біріктіреді. Зерттеліп отырған территорияда қомақты табиғи қоры бар, бағалы эфир-май алынатын өсімдіктердің *Ziziphora clinopodioides*, *Astragalus flexus* Fisch.et C.A.Mey, *Oxytropis villosum* Ledeb, *Onobrychis amoena* M. Pop. et Vved, *Thymus* т.б. атауға болады. Бояғыш өсімдіктер. Қызылқұмда бояғыш өсімдіктердің 18 түрі өседі. Олардың арасынан бояғыштық қасиеті жоғары болып саналатын *Onosma polychromum* *Limonium gmelini*, *Geranium collinum*, *Delphinium paradoxum*, т.б сол сияқты өсімдіктерді ерекше атап өту орынды. Алколоидты өсімдіктер. Бұл топқа өсімдіктердің 11 түрі енеді, олардың арасынан жайылымдықта өсетін улы болып келетін мынадай өсімдіктерді айтуға болады: *Clematis songorica*, *Ceratocephalus falcatus*, *Ranunculus polyanthemus*, *Ranunculus pinnatisectus*, *Ranunculus platyspermus*, *Hupescum parviflorum* т.б. Техникалық өсімдіктер. Зерттеліп отырған территорияда мұндай қасиеті бар өсімдіктердің 11 түрі өседі. Олардың арасынан *Nitraria scoverti*, *Ammodendron conolii*, *Tamarix elongata*, *Tamarix ramosissima* -ны атауға болады. Басқа шаруашылық - бағалы өсімдіктер топтары (смола, талшық алынатын, сонымен қатар эрозияға қарсы т.б.) түрлер саны бойынша аз мөлшерде кездеседі.

Қорыта айтқанда Қызылқұм флорасының құрамында шаруашылық маңызы бар көптеген пайдалы өсімдіктер бар екендігі анықталды. Олардың арасында кеңірек пайдаланатын жем-шөптік, тағамдық, ішінара дәрілік өсімдіктер мен тіпті пайдаланылмайды деген витаминдік (дәрумендік), бояғыш, декоративтік (сәндік), эфир-май алынатын, омарталық өсімдіктер де бар. Сондықтан да оларды сақтау және оларды ұтымды пайдалану өзектілігін жоғалтқан жоқ. Сонымен қатар флорада сирек кездесетін өсімдіктердің ішінде медицинада қолданылатын түрлерді: сыртдән, күшәлә, қылша, (эфедра), киік оты және жойылып бара жатқан өсімдік

түрлерін сақтап-қорғау жұмыстарын насихаттап, оларға ерекше көңіл бөлініп олардың ареалдрын қорғау барысында қорық немесе қорық аймақтарын құру керек деп ойлаймыз.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Хасанов Ф. О., Шомурадов Х. Ф., Кадыров Г. Краткий очерк и анализ эндемизма флоры пустыни Кызылкум/ Ботанический журнал. Т.96.№2. б 237-245.
2. Аралбаев Н.К. Влияние антропогенного фактора на растительный покров Южного Казахстана. Государственный кадастр растений Южно-Казахстанской области. Государственный кадастр растений Южно- Казахстанской области. - Изд. Гылым, Алматы, 2002. - 14 б.
3. Скворцов А.К. Гербарий. Пособие по методике и технике. - М., Наука. - 1977. - 198 б.
4. Флора Казахстана. - т.т. 1-9, Алма-Ата, 1956-1966 г.б 23.
5. Иллюстрированный определитель растений Казахстана, т.т. 1-2. Алма-Ата, Изд. «Наука». 1969-1972 г. б 560.
6. Байтенов М Флора Казахстана. - т. 1, - Алматы, 1999-2001. 210 б.
7. Ибрагимов Т.С., Абдраимов С. К изучению флоры юго-восточного Кызылкума. -Алматы, 2003. -Б.78-80.
8. Осмонали Б.Б., Құсманғазин Ә.Б., Курманбаева М.С. Солтүстік Қызылқұмда өсетін шаруашылыққа құнды түрлер және оларды практикалық қолдану үшін маңызы / Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет жаршысы, экология сериясы,№2(7), Алматы. 2022. 81-93 б
9. Шомуродов Х.Ф., Хасанов Ф.О., Кормовые растения пустыни Кызылкум /Аридные экосистемы, 2014, том 20, № 3 (60), б. 94-101
10. Мельникова Р.Д. Классификация растительности В кн. Растительный покров Узбекистана Ташкент., 1971. б 181
11. Абдулина С.А. Список сосудистых растений Казахстана. -Алматы, 1999. –187 б.
12. Арыстанғалиев С. А., Рамазанов Е.Д. Қазақстан өсімдіктері. Алматы. 1977. – 256 б.
13. Курочкина Л.Я. Основные эдификаторы растительного покрова и классификация растительности песчаных пустынь Казахстана // Растительный покров Казахстана. - Алма-Ата, 1966, Т.1. - Б.218.
14. Мельникова Р.Д. Псаммофильная растительность // Растительный покров Узбекистана. Т.2. Ташкент: «Фан». 1973. Б. 4-80.
15. Серебряков И.Г. Жизненные формы высших растений и их изучение // Полевая геоботаника. - М-Л., «Наука». 1964, Т.3. – б 189.
16. Павлов Н.В. Растительные ресурсы Южного Казахстана. М.: Изд-во АН СССР.1947. 199б.
17. Закиров П.К. Ботаническая география низкогорий Кызылкума и хребта Нуратау. Ташкент: «Фан». 1971. 202 б.